

СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ

ОДЕЉЕЊЕ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

С К У П Ш Т И Н А

ЗА ИЗБОР НОВИХ ЧЛАНОВА САНУ

БЕОГРАД
2021

САДРЖАЈ

КАНДИДАТИ ЗА ДОПИСНЕ ЧЛАНОВЕ САНУ

Са двотрећинском подршком Одељења језика и књижевности САНУ

1. Миодраг Лома
2. Миливој Ненин

Са већином гласова у Одељењу језика и књижевности САНУ

1. Михајло Пантић

СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА
И УМЕТНОСТИ
11000 Београд, Кнеза Михаила 35
ОДЕЉЕЊЕ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ
СЕКРЕТАР

СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ			
БЕОГРАД			
Примљено: 27. 5 2021			
Орг. јед.	Број	Грилог	Вредност
237	129	-	02

ПРЕДСЕДНИШТВУ САНУ

**Резултати гласања Одељења језика и књижевности САНУ
за избор у чланство САНУ 2021. године**

Част нам је да Председништву САНУ доставимо листу кандидата који су на основу тајног гласања о рефератима и/или мишљењима добили већину гласова у Одељењу језика и књижевности или двотрећинску подршку Одељења.

Гласање је спроведено на V скупу Одељења одржаном 25.5.2021. године.

У радном саставу Одељења је 17 чланова. V скуп Одељења је присуствовало 14 чланова, па је Скуп имао кворум за пуноважно одржавање и одлучивање.

Већина од присутних чланова Одељења је 8.

2/3 већина од присутних чланова Одељења је 10.

Комисију за бројање гласова чинили су академик Јасмина Грковић-Мејдор и дописни члан САНУ Зоран Пауновић.

Након обављеног тајног гласања резултати гласања за нове дописне чланове САНУ резултати су следећи:

Кандидати за дописне чланове САНУ са двотрећинском подршком присутних чланова Одељења су:

Лома Миодраг, 10 гласова

Ненин Миливој, 10 гласова

Кандидат за дописног члана САНУ са већином гласова присутних чланова Одељења је:

Пантић Михајло, 9 гласова

Није се гласало за нове редовне и иностране чланове, јер није било предлога после циклуса гласања у априлу месецу.

Секретар Одељења

Злата Бојовић
академик Злата Бојовић

Реферат за избор дописног члана Миодрага Ломе
у Одељењу језика и књижевности

Др Миодраг Лома је редовни професор Опште књижевности на Катедри за Општу књижевности и теорију књижевности Филолошког факултета Универзитета у Београду.

КРАТКА БИОГРАФИЈА

Рођен је 15. августа 1957. године у Ваљеву, где је завршио основну школу и гимназију. На Филолошком факултету Универзитета у Београду дипломирао је Општу књижевност и теорију књижевности 1982, а Немачки језик и књижевност 1983. године. На истом факултету 1989. завршио је постдипломске студије одбраном магистарског рада на тему *Проблем аутора у немачкој историји књижевности*, а 2001. је одбранио докторску дисертацију под насловом *Слика Христа у Хелдерлиновом песништву*.

НАУЧНА И АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Од 1985. запослен је на Филолошком факултету у Београду, најпре као асистент-приправник за Немачку књижевност на Одсеку за Германистику, а од 1986. године као асистент-приправник за Општу књижевност на Одсеку за Општу књижевност и теорију књижевности. Бирањем је 1991. у звање асистента, доцента – 2001, ванредног – 2011. и редовног професора за Општу књижевност – 2016. године.

У Немачком књижевном архиву (Deutsches Literaturarchiv) у Марбаху (Marbach) је 1986. и 1990. прикупљао грађу најпре за свој магистарски, а потом и за свој докторски рад. Од 1996. до 2001. године сарађивао је на пројекту „Књижевнотеоријска мисао 20. века и проблеми проучавања српске књижевности“ са темом „Српска национална књижевна историографија и књижевнотеоријска мисао 20. века“.

На основним студијама држи предавања из старе оријенталне, античке, ране средњовековне и књижевности европског преромантизма и романтизма. На дипломским и докторским студијама предаје методологију књижевне историографије. Објавио је пет монографија које се користе као литература на предметима које предаје на свим нивоима студија. Под Ломиним менторством или с његовим учешћем у Комисијама за преглед, оцену и одбрану одбрањен је већи број дипломских (мастер-), магистарских и докторских радова.

Учествовао је по позиву на више домаћих и међународних научних скупова са којих су у целини објављена његова излагања. Био је члан уредништва за израду монографије *Филолошки факултет Универзитета у Београду* (1960/2016), а од 2016–2020 – одговорни уредник у редакцији двојезичне едиције *Ксенофилија* Филолошког факултета. За то време је уредио четири монографије. Урадио је и објавио више стручних и научних превода са немачког језика.

НАУЧНИ РАД

Дошавши на Катедру за општу књижевност и теорију књижевности Универзитета у Београду Миодраг Лома је од летњег семестра школске 1986/1987. године обновио континуирани рад са студентима ове Катедре на библијским текстовима, који је био у извесном дисконтинуитету од одласка у пензију 1976. године обновитеља дотичне Катедре проф. др Војислава Ђурића. Тај студијски континуитет је одржао до данашњег дана, а резултат његових већ три и по деценије дугих наставних и научно-истраживачких напора на библистичком плану представљају његове две монографије које се са филолошког становишта баве темељним питањима унутрашњег времена и простора *Библије*.

У својој монографији *Тумачење времена у Библији*, чији поднаслов наглашава да је посреди *Библијска хронологија* (2010) – Лома објашњава како и у којој мери схватање и рачунање времена у *Светом писму* јудеохришћанске традиције одступа од модерног разумевања и израчунавања временских размака. Он овде пре свега истражује аутономну библијску хронологију у односу према модерној историографској као хетерономној, наиме заснованој на изванбиблијским хронолошким подацима, како би показао својствен начин на који унутрашња библијска хронологија утемељује време библијских прича као парабола о повезаности повесног и натповесног света.

Лома најпре објашњава специфичност примене филолошке интерпретације на библијски начин изражавања. Дословност *Библије* као Божјег саопштења на људском језику, Лома сматра да није могуће свести само на њену људску димензију, као што то чини рационалистичко-хуманистичка критика, јер се притом губе божанска изражајна мерила те дословности, као и оно што је њима изражено надљудским величинама као божански велелепно и сасвим различито од људског. Лома анализира библијску праповест управо као полазиште Божјег хиперболичког израза, а закључно констатује да се читава *Библија* служи сасвим извесним хиперболичким стилем, сталним претеривањем, сталним превазилажењем мера које су уобичајене у људском искуству, како би људским језичким средствима изразила оно божански надљудско. Аутор хиперболички поступак види у зачетку сваке поетско-фантазијске модификације језика којом се осећајно превазилази обичан језик, а то су пре свега метонимија, метафора и симбол, који тај језик преображавају у изражајно средство доживљаја оног сасвим другачијег од људског, оног божанског. Књижевни поредак хипербола, метонимија, метафора и симбола изражава једну паралелну духовну реалност у односу на ону објективно материјалну. А парабола, која се непрестано напоредо одвија на овим равнима – фигуративно, својом својственом формом континурано и кохерентно организује све ове тропе, те чини једну доследну причу о откривању божанског у људском свету. Утолико перманентна хиперболичност и параболичност песничког језика *Библије* гради њен узвишен, монументалан стил, који је естетски функционалан будући адекватан највећим, најважнијим и најузвишенијим, божанским темама које ова књига изражава. Аутор целину библијске повести тумачи као историју дијалога између Бога и човека, при чему њена божанска одређења постају њена својствена разлика у односу на сваку другу историјско-дијалoшку нарацију, која је темељни књижевни облик *Библије*. Почев од разговора као зачетне форме она у својој главној развојној

линији представља повесни низ прича, а у пратећим развојним линијама – друге књижевне облике. А ова литерарна морфолошка различитост *Библије* потиче из различитих могућности књижевног преображавања разговора кроз разне видове препричавања или описивања.

Лома одређује раздобља библијске повести као деонице једне континуиране и целовите историјске нарације о Божјим откровењским дијалозима с човеком. Притом му се древни оријентални књижевни жанр родослова показује као зачетни облик библијске повесне нарације, а почетне библијске приче – као приповедна проширења тих генеалогичких. Њихов главни ток се претвара у окосницу свете историје од Адама преко Ноја, Аврама и Давида до Исуса Христа. У родословима од Адама до Аврама и Исака наводи се број година родоначелникове адолесценције, која се рачуна све до стицања мужевности рођењем првог сина. Ови бројчани подаци могу се сабирати углавном континуирано све до доба египатског ропства. А оно се да реконструисати на основу наведених збирних и непотпуних појединачних временских података из левитског свештеничког родослова. За времена судија и јеврејских царева добијамо само податке о дужини трајања судијске и царске службе. Временске паралеле са историјом старог света – односно са хронологијама, пре свега египатском и асирском – могу се успоставити тек од почетка историје две посебне јеврејске државе, а то је почетком првог миленијума пре Христа. Тек од времена јеврејског одласка у вавилонско ропство библијска хронологија се сасвим улива у хронологију старог света, што значи ондашњих глобалних сила (нововавилонске, персијске, грчко-македонске и римске), које политички или барем културно доминирају над подручјем некадашњих јеврејских држава. Тако се унутрашња библијска хронологија показује као једина континуирана нумеричка целина од почетка света до доласка његовог Спаситеља. Управо она представља предмет овог рада, и то како у свом континуитету, тако и у свом односу према истовременим спољашњим хронологијама.

Почетни родословни зборови адолесценција праотаца дају само унутрашње библијско време као време библијских прича које су генеалогички повезане. Прекомерна висина пунолетства и укупног животног века добија свој смисао првенствено у целини генеалогичке нарације на коју се односи. Како су њена времена непосредно произишле из потенцијално бескрајног људског времена у Рају, тако су и она још увек унеколико рајска, додуше ограничена, али за наше појмове о људском веку – фантастично дуга. Утолико су она, по ауторовом суду, одраз праотачке праведности и симбол божанских вредности у људском свету. Како су временске деонице првих библијских генеалогичких по маниру усмених генеалогичких само округло, приближно одређене, тако и њихови зборови представљају само један приближан број, који математички тачно није проверљив, будући божански мистичан. Повезивање ове најстарије, унутрашње библијске хронологије са модерном научном историјском хронологијом старог света могуће је само као крајње приближно и са превасходним ослоном на духовно-историјске и културноисторијске епохе, будући да се оне у најдубљој прошлости по својим битним одликама не мењају стотинама година. Десет хронолошких поглавља у овој књизи посвећена су различитим повесним раздобљима: од праисторијских преко протоисторијских до историјских, закључно са временом Христовог јављања у доба јудејског владара Ирода и врховне римске власти.

Друга Ломина библистичка монографија објављена је под насловом *Библијска праисторија и Мојсијево Петокњиже* (2016), већ према најобимнијем и тематски средишњем поглављу ове књиге. Лома се ту усредсређује на разматрање односа библијске праисторије као уводног и битног сегмента Мојсијевог књижевног дела са његовом целином и показује смисао њихове узајамне повезаности као кључни за разумевање свих пет књига овог пророка у *Светом писму*. Сва претходна и потоња поглавља смисаоно су усмерени ка овом главном, било као обухватни уводи у њега, било као његове детаљно прецизиране допуне. Тако уводна филолошка и историјско-географска разматрања доприносе објективности и утемељености у реалност средишњих расправа и поглавља која се баве исцрпном књижевно-жанровском анализом, којом нам Лома показује како су текстови *Петокњижја* жанровски одређени. Пред читаоцем се отвара систематизација књижевних жанрова у којој нам аутор под слојем писане речи открива специфичан вид изговорене речи филолошки превладавајући овај дуализам.

Аутор у првом поглављу своје књиге („Претходна питања“) разматра најопштије, темељне филолошке проблеме, као што су онтолошки статус неког текста, приступ том тексту као једном идеалном, али самосвојном и само себи доследном постојању чврстог смисла који се фиксира преваходно језичко-уметничким средствима. Друга глава („Име Библија“) посвећена је испитивању сакралног и мистичког смисла имена Библија, *Свето писмо*, *Стари* и *Нови завет*, *Закон* и његовом значају за целовито књижевно значење овако именоване збирке текстова. Треће поглавље „Профетска атрибуција и груписање жанрова“ бави се традиционалним приписивањем библијских списа пророчком ауторству и груписањем у различите профетске жанрове у оквиру једног посебног литерарно-генеричког поретка, који је сасвим различит од нашег, укореењеног кроз наслеђе хеленско-римске поетске и реторске, поетичке и реторичке традиције.

Четврта глава („Библијска и светска књижевност“) излаже историју постепеног уласка Библије у светску књижевност захваљујући надовезивању новозаветних изворника – који су сви, осим једног, писани на ондашњем светском језику, којни, општегрчком хеленизма – на претходни септуагинтални превод јеврејске Библије, *Старог завета* на којну. Пето поглавље „Петокњиже као сакрална литерарна и ауторска целина“ тиче се проблема атрибуције целине *Пентатеуха* Мојсију као његовом аутору. Ово питање се овде решава библијски аргументованим приказом пророчки сакралног образовања Мојсијевог опуса и његове такође сакралне традиције.

Кроз шесту главу („Схватање времена у Библији“) посвећену библијском схватању времена, свестан његовог цикличног механизма, али не занемарујући ни линеарно начело његовог временског тока, аутор интердисциплинарном синтезом проширује своје закључке на културне одразе овог специфичног поимања времена. Оно је изложено као динамични митски дуализам рајског времена и ванрајског, историјског невремена. Седмо поглавље („Плодни Полумесец“) из библијске перспективе показује историјску географију простора на коме се збивају догађаји Мојсијевих приповести – то је подручје такозваног Плодног Полумесеца, који образују Месопотамија, Сиропалестина и Египат. Тако две суседне главе одређују специфичне библијске временско-просторне координате у које се постављају приче *Петокњижја*. Миодраг

Лома упознаје нас са земљописном особеношћу једног древног простора, али и са звучном конкретношћу једног старог језика. Тако осмо поглавље („Историјско-фонетска транслитерација јеврејског писма“) које непосредно претходи главном поглављу у књизи – има задатак да нас уведе у језички свет *Библије* кроз разматрање питања гласовно адекватног преношења старојеврејских термина латиничним фонетским знацима, који су коришћени за презентацију и етимологизацију јеврејских речи смисаоно кључних за тумачење односа *Библијске праисторије и Мојсијевог Петокњижја*.

Након обимне филолошке припреме следе поглавља у којима се аутор бави средишњом темом ове студије. У деветом по реду („Библијска праисторија и Мојсијево *Петокњижје*“) Лома образлаже како Мојсијево *Петокњижје* функционише као једна литерарна целина. Херменеутички основ ове најважније главе у књизи представља схватање да је преко јединственог смисла *Петокњижја* доказиво Мојсијево ауторство, које му се и традиционално приписује. Руковођен том основном интерпретативном идејом, Лома превасходно показује како се узајамно смисаоно допуњују и тумаче текстови о библијској праисторији и законодавни и историјски записи из Мојсијевог времена. Пророчка димензија ових списа истакнута је као осведочење њихове светости и оне њиховог аутора, мимо чије сакрализоване личности не можемо разумети његово целовито књижевно дело.

Закључна поглавља у књизи надовезују се акрибичним херменеутичким анализама на средишње истраживање. У десетој глави Ломиног рада („Библијско тумачење постања света, човека и историје“) следи у три обимна потпоглавља критичка анализа прве три библијске праисторијске приче: о постању космоса и живота у њему („Прича о постању земаљског света“), о постању човека и његовог идеалног рајског станишта („Прича о постању човека и Раја“), о пореклу зла, греха и смрти („Прича о греху“). Студија се закључује једанаестом главом („Повезаност прича о *Потопу* и *Васкрсењу* Христовом *Беседом на Гори*“) која указује на типолошку везу праисторијске приче о Потопу са новозаветном причом о Васкрсењу, при чему посредују Исусови ставови изнети у Његовој *Беседи на гори*, у којој Он проповеда чистоту људског живота као предуслов за његово спасење кроз милост уласка у поново даровано рајско Царство Божје. Тиме се успоставља интерпретативна веза између удаљених деоница *Библије* и парадигматички показује како литерарно функционише библијска целина.

Од почетка свог рада на Филолошком факултету Миодрог Лома се бавио Гетеовим добом, које је својим књижевним и теоријским достигнућима далеко превазишло значај једне епохе у развоју националне литературе, те је засновало мерила светске књижевности и њене историје. Главни резултат овог како германистичког тако и компаративистичког интересовања представља Ломина докторска дисертација, објављена 2003. године под насловом *Слика Христа у Хелдерлиновом песништву*. Ова монографија се ослања на ауторове библистичке студије, тако што Хелдерлинове поетске слике тумачи њима одговарајућим библијским, које и саме на песнички начин изражавају религијске доживљаје. Таквој поетској херменеутици Лома је посветио други део своје монографије, где испитује поетску конструктивност библијске грађе у оригиналним песничким сликама Хелдерлинових христолошких химни, у којима је уједињена укупна религиозна повест старог хеленског и новог европског света. Први

део ове књиге је посвећен историји истраживања дотичних песама од покушаја њиховог првог колико-толико заједничког објављивања крајем 19. века до 60-тих година 20. века када јењава дискусија о њима, а која се распламсала након проналаска последње верзије једне од њих, *Празника Мира*, средином 50-година прошлога столећа. Лома у историјском делу свог рада приказује преко педесет ауторски различитих критичких приступа Хелдерлиновим песмама, који су дати не само кроз појединачне чланке или њихове низове, него неретко и кроз читаве обимне монографије. Притом неки од разматраних аутора представљају најзначајније представнике оновремене књижевнокритичке и филозофске мисли, а други, свакако, репрезентативне примениоце тадашњих водећих метода у тумачењу књижевних дела. Како аутор сваког од њих доводи у везу са општим књижевнонаучним струјама њиховог времена и указује код сваког понаособ на темељна начелна његове критике, ова обимна историјска студија показује се као исцрпна и прецизна историја европске књижевнокритичке праксе од деведесетих година 19. па до шездесетих година 20. века, а на јединственом примеру Хелдерлинових хришћански интонираних песама. Посредством конкретних критичких примера Лома указује и на духовноисторијске везе поменутих поступака тумачења, те на унутрашњу духовну динамику времена у којима они настају и обзнањују се. Дакле, како је основни предмет дотичних Хелдерлинових песама – хришћанство, тако и Ломин историјски приказ њихових критичких рецепција прелази у духовну историју тих рецептивних раздобља, у којој он открива и приказује идејна полазишта одређених методолошких оријентација управо у модерном односу према хришћанству. На тај начин Лома долази до узгредног, али и потенцијално научно значајног производа свог рада. А то је једна кратка немачка, али и европска духовна историја датог раздобља, првенствено проверена са свог религиозног аспекта. Лома закључује да христолошка расправа поводом *Празника Мира*, иако су у њој учествовали најзначајнији мислиоци тог времена, није дала никакве коначне закључке, али да је она ипак показала да ограниченост домета главних савремених књижевнокритичких приступа потиче од ограничења њихових идеолошких полазишта. Отуда потреба да се Хелдерлиновој антикизујућој христолошкој иконографији приђе са њима адекватног идеолошког становишта, а то је искључиво оно античког, библијског хришћанства. Управо то је ауторово ново херменеутичко полазиште.

Други предметни део књиге је херменеутички и посвећен је „Тумачењу Хелдерлинових христолошких химни“. Оно је изведено по поступцима који су претходно наведени у методолошком уводу, па затим проверени у историји књижевнокритичке рецепције. Ломин естетички формализам тежи да библијски засновану Хелдерлинову христолошку иконографију реконструктивно и дескриптивно прикаже у песничким сликама на основу свих естетски функционалних фрагмената, које су нудиле различите верзије Хелдерлинових химни Христу. Други, херменеутички део рада је непрестано методски дихотоман. Наиме, Хелдерлинове поетске иконе су превасходно реконструисане из самог текста различитих верзија његових христолошких химни, али је стално провераван библијски контекст за сваки тако добијен иконописни детаљ, чиме су оне показивале своју сакралну и литургијску функцију и форму.

Миодраг Лома је у уводу овој својој књизи који је насловио: „Методолошки предуслови за истраживање Хелдерлинове христолошке иконографије“ – приказао органон основних филолошких поступака који су адекватни предмету и циљу његовог рада. Аутор прву комплементарну комбинацију метода налази у интеракцији књижевноисторијског позитивизма, његове био-библиографске фактографије, са њеном духовноисторијском интерпретацијом. Ово повезивање поступака он затим жели да допуни егзистенцијалном анализом генија, која има задатак да покаже како песнички геније као харизма сходно себи модификује духовноисторијске утицаје. Тек са тог херменеутичког полазишта, сматра Миодраг Лома, могуће је започети тумачење Хелдерлинове поетско-профетски визионарске, христолошке иконографије у њеној фундаменталној христоцентричности и фантазијској мултиперспективности кроз различите верзије сваке од три Хелдерлинове химне посвећене Христу (*Празник Мира, Једини, Патмос*). Филолошку анализу ове сложене поетске иконографије аутор развија у мултиперспективни поступак читања палимпсеста, који својим рукописним верзијама сведочи о томе како се једна језичко-уметничка творевина развија до својих крајњих органских димензија у различита времена на различитим плановима и кроз њима иманентне перспективе. Лома је најважнија видељачка, имагинативна перспектива песништва, која у надахнућу продира до заиста метафизичких духовних представа, до оностраних митских визија. Тако се митологија открива као метафизички извор фантастичних представа, а индивидуална поетска фантазија која је сагледава и особено репродукује – као генијална митопојетичка делатност духа. Простор и време ове маште одликује се истовременошћу свих временских перспектива и сходно томе узајамним прожимањем свих просторних перспектива. На основу тога аутор долази до за њега кључног закључка књижевне естетике, односно филолошке естетичке критике да истовременост, те узајамно преклапање и прожимање фантазијских слика непрестано имамо у виду када читамо, преживљавамо, наново доживљавамо, схватамо, те тим репродукованим и схваћеним, свесно обухваћеним, освешћеним естетским доживљајем – тумачимо и вреднујемо неко песничко дело у његовој уметничкој реализацији. Сходно оваквој естетској функционалности песничке маште Ломин метод читања палимпсеста наводи читаоца да пође од песнички најцеловитије те естетски најјучљивије и најочигледније верзије, да би у њеном контексту тумачио претходне и потоње уметничке интервенције, које су на својствен начин прекривене најцеловитијим текстом. У складу са ауторовим инсистирањем на целовитости филолошког захвата, овакав читалачки приступ претпоставља као свој претходни филолошки корак синоптички поступак едиције различитих верзија једног књижевног дела. Како је читање оваквог синопсиса комплементарно органском читању палимпсеста, тако је и овакво читање слично типолошком поступку библијске егзегезе, који такође полази од напоредних текстова јеванђеља, па синоптички третира све библијске текстове. Наиме, и читање палимпсеста посматра типове-ликове-представе у унутрашњем синоптичком и синхронијском контексту као нанете једне преко других ради узајамне артикулације. Наспрам овом унутрашњем интерпретативном контексту који чини један целовито уметнички организован текст како за своје појединачне текстуалне делове тако и за своје генетичке верзије – по ауторовом увиду – најнепосреднији спољашњи контекст за Хелдерлинову христолошку иконографију је велико језичко, ликовно и духовно

богатство *Библије*. А до њега можемо доспети наведеним типолошким поступком библијског тумачења, трагајући за што маркантнијим типским сагласностима, што најчешће, само од себе захтева интерпретативну допуну како дословним тако и духовним библијским сагласностима. Тако се Ломино тумачење Хелдерлинових химничких визија Христа на филолошки традиционалан начин непрестано ослања на библијску егзегезу. Овако сложен филолошки поступак има крајњи циљ да покаже темељну важност три истраживане христолошке химне како у Хелдерлиновом опусу, тако и у општем идејно-естетском контексту.

Сличан поступак Миодраг Лома је применио и у свом научном чланку под насловом „Архаична подлога и процеси христијанизације у усменим облицима српског јуначког десетерачког песништва“ (2010), који представља типолошко истраживање односа између библијских поетских слика и оних у српској усменој традицији, а посебно у десетерачкој епској поезији. Оно открива формално уједињавање прехришћанске, заједничке словенске и протоиндоевропске равни са оном хришћанском.

Миодраг Лома се у својим научним радовима посебно бави питањима књижевне методологије, а пре свега онима историје књижевне историографије. У то подручје интересовања спада и монографија под насловом *Песник и књижевна историја* (1994), која представља историју најзначајнијих метода примењиваних у немачкој националној књижевној историографији од њених почетака у првој половини 19. века до 80-их година 20. столећа. Монографија насловљена *Rezeption der Hölderlin'schen Dichtung in der deutschen Literaturgeschichtsschreibung / Рецензија Хелдерлиновог песништва у немачкој књижевној историографији* (2012) приказ је сажет из претходне монографије, а тиче се посебно књижевно-историографског третмана Хелдерлиновог песништва у немачким историјама националне књижевности, којим је заснована двојезична едиција *Ксенофилија* Филолошког факултета у Београду.

У низу појединачних чланака Лома се такође занимао и за историју српске националне књижевне историографије. У њима расправља о књижевно-историографским донетима Ђорђа Ђорђевића, Јована Скерлића и Павла Поповића.

Миодраг Лома се у више својих научних радова позабавио питањем заснивања канона светске књижевности, као и уласка у њега српске народне књижевности, те његовог третирања у настави историје опште књижевности на Лицеју, Великој школи, Филозофском и Филолошком факултету у Београду. У првом реду ту спада занимање за Гетеово схватање и једног и другог феномена, а затим за погледе Фридриха Шлегела који се тичу узајамне повезаности старе и нове европске књижевности, као и за савремено поимање светске књижевности код Ервина Латса или пак за Бајснерово увиђање генеричких континуитета које од антике наслеђује немачка елегичка.

У више чланака Лома преиспитује модерно заснивање филологије код Хердера и Аугуста Бека. Истим поступком анализира и филолошка истраживања Анице Савић-Ребац, Николе Милошевића, Драгана Стојановића, Јована Делића и Александра Илића.

Такође се у својим засебним научним радовима бавио и делима значајних писаца светске (Рабле, Достојевски), као и страних националних књижевности (Теодор Шторм). А нарочито се занимао за знамените српске књижевне ствараоце деветнаестог и двадесетог века увек у тежњи да их сагледа и одреди им место у општим историјским

токовима и посебним струјама светске књижевности, па да у тако успостављеним оквирима оцени вредност и значај њиховог положаја. Такође га је интересовала и рецепција њихових дела код најзначајнијих представника српске науке о књижевности у двадесетом веку, какви су Аница Савић-Ребац или Никола Милошевић, сучељавајући увек оригинални обликотворни и смисаотворни поредак реципираних дела са књижевно-критичком методологијом њихових научних рецепијената, а ову са њима актуелним моделима промишљања књижевности.

Миодраг Лома је начинио и више стручних и научних превода са немачког на српски језик о чему сведочи и посебан библиографски списак. Посреди је како уметничка проза тако и поезија, али и научни филолошки радови. А посебно се издвајају Ломини критички преводи Хелдерлинових христолошких химни који користе комплетну текстолошку критичку апаратуру за напоредни приказ свих сачуваних верзија песме и у њеном преводу.

Слободан Прџачић

Дописни члан САНУ Слободан Прџачић

Јован Делић

Дописни члан САНУ Јован Делић

Злата Божовић

Редовни члан САНУ Злата Божовић

СРПСКОЈ АКАДЕМИЈИ НАУКА И УМЕТНОСТИ

Одељењу језика и књижевности

Част нам је и задовољство да Српској академији наука и уметности предложимо да др **Миливоја Ненина**, редовног професора Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, изабере за свога дописног члана.

САЖЕТА БИОГРАФИЈА

Миливој Ненин (1956), књижевни историчар и књижевни критичар, дипломирао је на Одсеку за југословенске и општу књижевност Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду 1980. године, магистрирао 1983. године (наслов тезе „Марко Ристић као књижевни критичар“) и докторирао 1993. године (наслов тезе „Светислав Стефановић – претеча модернизма“), такође на Универзитету у Новом Саду. Радио је у Основној школи „Васа Стајић“ у Новом Саду (1985–1990; 1993–1995). На Филозофском факултету у Новом Саду изабран је у звање доцента 1995. године, у звање ванредног професора 2000, а у звање редовног професора 2005. године. Радио је и као лектор у Бањској Бистрици, Словачка (2000–2002). Био је гостујући професор на Универзитету у Сегедину, Мађарска (1994).

Предавао је или предаје следеће предмете: Српска књижевност и јужнословенске књижевности I и II (данас: Српска књижевност I, II, III и IV, Песништво прве модерне, Српски надреализам (основне студије); Заборављени српски писци, Антологије српске поезије (магистарске студије); Српски књижевни часописи XX века (мастерске студије); Преписка српских писаца (докторске студије). На специјалистичким студијама држао је курсеве о Душану Радовићу и о Станиславу Винаверу. Ментор је у изради 9 докторских дисертација.

Миливој Ненин је руководио пројектом *Историја српске књижевне периодике* (Матица српска, 2020–). Био је укључен у научне пројекте *Жанрови српске књижевности – порекло и појављивања облика*, *Синхронизационо и дијахронизационо изучавање врста у српској књижевности* и *Аспекти идентитета и њихово обликовање у српској књижевности*, које је финансирало Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, као и у пројекат *Фрушка гора у књижевности*, који је финансирао Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој.

Уреднички рад Миливој Ненина везан је највећим делом за Издавачки центар Матице српске, где је један је од уредника и покретача антологијске едиције „Десет векова српске књижевности“ и уредник едиције „Матица“. У Матици српској један је од уредника *Српског биографског речника*, од прве књиге, као и члан уредништва едиције „Документ“. Био је члан уредништва Матичине едиције „Прва књига“ (1988–1989). Један је од уредника едиције „Банат“, коју издаје Банатски културни центар из Новог Милошева. У Издавачкој књижарници Зорана

Стојановића уређивао је едицију „Српски класици“. Био је уредник Трибине Друштва књижевника Војводине (1989–1991).

Миљивој Ненин био је секретар Друштва књижевника Војводине (1990–1992), продекан на Филозофском факултету у Новом Саду (2007–2009), а тренутно је шеф Одсека за српску књижевност на истом факултету.

Објавио је 23 ауторске књиге, приредио 40, а његова библиографија укључује преко 400 библиографских јединица. Објављивао је у угледним књижевним часописима, у Србији, Хрватској и Словенији: *Летњојис Мајнице српске*, *Зборник Мајнице српске за књижевност и језик*, *Књижевна историја*, *Дело*, *Повеља*, *Поља*, *Књижевна реч*, *Књижевне новине*, *Београдски књижевни часопис*, *Улазница*, *Књижевност*, *Северни бункер*, *Republika*, *Istra*, *Slavistična revija* итд.

ДВАДЕСЕТ НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ РЕЗУЛТАТА

КЊИГЕ

Светислав Стефановић – претеча модернизма. Нови Сад: Светови, 1993; друго издање: Нови Сад: Академска књига – Културни центар Новог Сада, 2007.

Суочавања: ојледи о српским јисцима прве половине XX века. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1999.

Сивари које су прешле: ојледи о српским јисцима XX и XXI века. Нови Сад: Дневник – Библиотека Матице српске, 2003.

Српска јесничка модерна. Нови Сад: Венцловић, 2006.

Случајна књига: колаж о Тодору Манојловићу. Зрењанин: Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, 2006; друго издање: Београд: Народна књига – Алфа, 2007.

Ситне књиге: о претјисци српских јисаца. Нови Сад: Дневник, 2007.

Савиченија: српски књижевници искоса. Београд: Институт за економику и финансије, 2010.

Славни Шајкаш: о Лази Косићу. Нови Сад: Центар за развој Шајкашке, 2014.

Светислав Стефановић, ојетј. Вишеград: Андрићев институт, 2016.

Сви моји банатјски јисци: јриказе и јрикази. Ново Милошево: Банатски културни центар, 2016.

Слово јврго: о претјисци Илариона Руварца. Рума: Градска библиотека „Атанасије Стојковић“ – Сремски Карловци: Каирос, 2016.

Српских новина догајтак и друји догаци. Бањалука: Центар за српске студије, 2017.

Срејен Марић. Београд: Neopress design & Print – Лесковац: Задужбина Николја Тимченко, 2017.

Стењак Црњанској. Нови Сад: Архив Војводине, 2020.

Самјбга: највнише о Павићу. Ниш: Нишки културни центар, 2020.

ПРИРЕЂЕНЕ КЊИГЕ

Еписколарна биографија Светислава Стефановића. Нови Сад: Матица српска, 1995.

Крфски Забавник [Фототипско издање]. Бања Лука: Бесједа – Београд: Arg Libri, 2005; Вишеград: Андрићев институт, 2015.

Лаза Костић, *Књига о Змају*. Нови Сад: Издавачки центар Матице српске, 2013. [едиција „Десет векова српске књижевности”]

Игеје [Фототипско издање]. Вишеград: Андрићев институт, 2016. (са Гораном Раичевић)

Станислав Винавер, *Заноси и њркоси Лазе Костића*. Нови Сад: Издавачки центар Матице српске, 2020. [Десет векова српске књижевности]

КРАТАК ПРИКАЗ И ОЦЕНА НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ РЕЗУЛТАТА

Највећи део свога рада Миливој Ненин је посветио **преписци српских писаца**. Почевши од *Еписколарне биографије Светислава Стефановића*, преко проучавања преписке Милете Јакшића, те преписке Илариона Руварца, па све до преписке Сретена Марића, Ненин је тражио онај „вишак значења” који доносе писма као документи првог реда. Посебно треба истаћи књигу *Прејиска Боривоја Маринковића*, у којој се занимљивошћу и богатством коментара издваја преписка са Милорадом Павићем. Поред приређених писама, Ненин је и „правио” литературу користећи писма као предложак. Пред нашим очима је, на пример, кроз преписку са Лазом Костићем, Миланом Савићем, Илијом Огњановићем Абуказемом и Васом Живковићем оживео духовитог архимандрита манастира Гргетег, Илариона Руварца. А најбоља Руварчева писма припадају чистој литератури. Кључна књига Миливоја Ненина за проучавање преписке српских писаца јесте, нема сумње, књига под насловом *Ситне књиге*. Писана као уџбеник – у којем су прикази књига преписке као *уџуџица за приређивање писама*, ова књига уистину спаја све оно најбоље у његовом писању. („Прецизност у истраживању, акрибичност у излагању, удружене са инвентивним стилем у којем се научни дискурс преплиће са занимљиво испречаним анегдотама из искуствене стварности, или из живота знаменитих људи наше историје, са асоцијацијама, алузијама, неретко и сатиричним инвективама чини Ненинове текстове јако информативним, али истовремено и упечатљивим и пријемчивим читаоцу” – истакла је књижевна критика.). Дуг је списак писаца чија је писма приређивао за штампу. Ни књиге Миливоја Ненина у којима преписка није у првом плану нису без преписке: књиге о Тодору Манојловићу (*Случајна књига*), Лази Костићу (*Славни Шајкаш*), Милану Савићу (*Савић Милан*), Милошу Црњанском (*Стења Црњанској*), Сретену Марићу (*Сретен Марић*) и др. Миливој Ненин, као што то каже Биљана Мичић, не чита по инерцији, већ у прочитаном тражи оно што други нису уочили, те често посегне за оним што је иза/испред текста. Тренутно приказује трећу књигу преписке Лазе Костића, а са Гораном Раичевић приређује за штампу целокупну преписку Милоша Црњанског.

Поред преписке српских писаца Ненин проучава и **српску књижевну периодику**. Уз књигу *Српских новина годатак и друји годаци*, посвећену српској књижевној периодици у доба Првог светског рата, приредио је за штампу (у два наврата, 2005. и 2015) фототипско издање крфског *Забавника* (1917. и 1918). Посебно ваља истаћи фототипско издање *Игеје* Милоша Црњанског (које је

приредио са Гораном Раичевић). Како је истакла књижевна критика, он тражи „оно што нико није видео“. У предговору под насловом „Уреднички рукопис Милоша Црњанског“ показао је, на пример, одсуство сујете уредника Милоша Црњанског. (Наиме, у *Идејама* је Станислав Винавер написао да је највећи живи југословенски писац – Мирослав Крлежа.) Тренутно је у штампи фототипско издање *Књижевној Јуџи*, објављеног у Загребу у последњој години Првог светског рата и првој години мира. Књигу је приредио са Зорицом Хаџић. (Ненин је један од ретких професора који иза себе оставља профилисане наследнике.)

Од самих почетака Ненин је поред класика српске књижевности (Лаза Костић, Милош Црњански, Душан Радовић, Милан Ракић, Алекса Шантић, Владислав Петковић Дис и др.) тумачио и заборављене, односно скрајнуте писце. Почевши од Светислава Стефановића (чијим се делом највише бавио), преко Илије Ивачковића, те Тодора Манојловића, Милана Савића, све до неправедно склоњеног Сретена Марића. Приказао је и приређене књиге о заборављеним писцима Милану Јовановићу Стоимировићу и Милану Лазаревићу, а приредио је за штампу и *Казивања* Душана Стоимировића.

Искристалисао се и период који Ненин проучава: период **српске песничке модерне**. Та фокусираност резултирала је књигом *Српска њесничка модерна*, у којој су, поред класика Прве модерне (Диса, Шантића, Ракића, Пандуровића), нашли своје место и песници попут Милете Јакшића, Светислава Стефановића, Душана Срезојевића или Данице Марковић. Приредио је за штампу (сам или уз помоћ Зорице Хаџић) избор из поезије сваког од поменутих песника.

Приређивачки рад Миливоја Ненина је импозантан. Приредио је близу четрдесет књига, а није бежао ни од најтежих задатака, као што је приређивање Костићеве *Књиге о Змају* или Винаверове књиге *Заноси и њркоси Лазе Косићина*. Незаобилазна је и књига изабраних текстова о књижевности Сретена Марића.

Миливој Ненин је по вокацији **књижевни критичар** и његови текстови, често полемички интонирани, писани привидно лежерно али духовито и проницљиво, богате слику наше књижевне критике. Ту се најлакше види Ненинов „терен“ – простор литературе која се ослања на документарно.

О Миливоју Ненину писали су (у часописима, књигама, енциклопедијама, дневним новинама, поговорима, на корицама књига), међу осталима, Драгана Бедов, Стојан Бербер, Драгана Божиновић, Злата Бојовић, Мирослав Јосић Вишњић, Слободан Владушић, Миро Вуксановић, Милорад Грујић, Александар Јерков, Мило Ломпар, Наталија Лудошки, Јелена Марићевић, Биљана Мичић, Владимир Мичић, Иван Негришорац, Предраг Палавестра, Богдан А. Поповић, Горана Раичевић, Милица Ђуковић, Зорица Хаџић.

„Намрштен и прек, са јаким и необузданим наступом строгог полемичара, новосадски професор модерне српске књижевности Миливој Ненин (1956) устао је против књижевне 'жабокречине' и пркосно уклонио дугогодишњу забрану са песника и есејисте Светислава Стефановића, стрељаног у првом таласу партизанске реторзије, који је низ година био недодирљива тема српске критике и науке о књижевности ... Окрећући се својим савременицима, Ненин је објавио расправу *Стари писац* (2003), у којој је раздвојио књижевно-историјски и приповедачко-белетристички рад Милорада Павића. Колико је у почетку имао наклоности према

свом некадашњем професору, толико касније није показао милости према светској слави и успеху Павићевих прича и романа, поготову према оном што је написано после *Хазарског речника*.” (Предраг Палавистра, *Историја српске књижевне критике*)”

„Миливој Ненин уме да нађени детаљ (једнако када је реч о писцу, о његовој књизи или о њеном приказивачу) претвара у литерарну чињеницу, уме да однос писца и критичара саопшти на литераран начин, уме да одвоји податак, да га оприча, да не прећуткује непријатности, да отвори интригу која ствара, да разлагањем склепаних и нечијих опажања покаже своју надмоћ, да понекога и повреди ако је заслужио, никад претерано, тек за уво, толико. Миливој Ненин је показао ретку способност. Брзо уочава, брзо мисли, а сталожено пише. Реч му је хитра, али му реченица не трчи. Није парадокс. Доста је тако. Немојте ми веровати на реч. Узмите Ненинове огледе. Они су рађени по систему огледала. У њима се лепо огледнути.” (Миро Вуксановић, поводом књиге *Сивари које су проиле*)

„Преписку Боривоја Маринковића приредио је Миливој Ненин. За сваки део преписке сачинио је увод у којем даје потребна обавештења (о именима која се помињу, о историјским околностима која разјашњавају књижевне појаве и догађаје и сл.) и о сваком аутору, са низом непознатих података који често осветљавају нешто ново, као и драгоцене вести књижевноисторијске природе, што допуњава и омогућава потпуније сагледавање и разумевање односа – пријатељских, личних, стручних, књижевних – између Б. Маринковића и свих личности чија су писма заступљена у књизи. Захваљујући овако озбиљном и скрупулозном приступу објављивања драгоцене преписке Боривоја Маринковића она се целином узноси до својеврсне књижевне, књижевноисторијске и културне хронике свога времена.” (Злата Бојовић, *Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор*, књ. 84, 2018)

„Чим набавим дописницу’ (коверту), послаћу ову случајну рецензију издавачу, са препоруком да рукопис Миливоја Ненин објави одмах, у што већем тиражу, са илустрацијама. Његове ’варнице’ могу да потпале ватру и ако је грање влажно и сирово.” (Мирослав Јосић Вишњић, поговор у књизи *Случајна књига* под насловом „Слово о рукопису из Лока”)

„Пишући о својим изабраницима, српским песницима модерне, Миливој Ненин као помни читалац, као критичар са двоструким наочарима, открива се као страсни трагалац за истином, истином која у неку руку и припада пољу дужности савременика иза којих почива нераскрчена шума духовних манифестација прошлих нараштаја у једном народу ... У Нениновим портретима песника, великани ће изгубити нешто од свог сјаја, док ће код оних мање познатих заблеснути неки поново оживљен стих, мисао, сензибилитет, надахнуће. У трагању за тим скривеним вредностима, Миливој Ненин је бескомпромисан у борби са општим местима, са оном посебном врстом лењости духа која критичара тера да стереотип усваји и пренесе га даље без имало жеље за изношењем индивидуалног суда ... Иако незаобилазно говори о животу песника о којима пише, Миливој Ненин никада не упада у заблуду биографског метода, што се да лепо видети у критичкој примедби коју изриче поводом уважаваног и слављеног Милана Ракића: да је песникова личност ’ишла испред његове поезије’ бацајући на њу једну ’заштитничку сенку.’” (Горана Раичевић, поговор у књизи *Српска ђесничка модерна* под насловом „Портрети према наративним моделима”)

КВАЛИТАТИВНИ ПОКАЗАТЕЉИ

Миливој Ненин је члан Одбора Рукописног одељења Матице српске, чији је био и управник (2012–2013), и члан Одбора Одељења за књижевност и језик Матице српске (2020–).

Добитник је следећих награда: награде за изузетан допринос изучавању српске књижевне науке „Златна српска књижевност“, Филолошки факултет, Београд, Фонда Александра Арнаутовића (2006); награде „Милан Богдановић“ за најбољу књижевну критику за 2015. годину, за текст о књизи Љубомира Симовића *Тишаник у акваријуму*, Културно-просветна заједница Србије (2015), и награде „Николај Тимченко“ за књигу *Свјетислав Сицефановић, ојеш*, Лесковац (2016).

Био је члан жирија за награду „Милан Богдановић“ (1990–1991), члан жирија за награду „Тодор Манојловић“ (2004–2008), члан жирија за „Андрићеву награду“ (2007–2009) и члан жирија за доделу награде „Николај Тимченко“ (2008–2015).

ПРЕДЛОГ

Сходно свему претходно реченом, сматрамо да Миливој Ненин у целости испуњава услове за избор у звање дописног члана Српске академије наука и уметности.

Избор Миливоја Ненина за дописног члана САНУ предлажемо Одељењу језика и књижевности САНУ.

У Новом Саду,
11. маја 2021.

академик Миро Вуксановић

академик Јасмина Грковић-Мејџор

Зоран Пауновић, дописни члан САНУ

**Одељењу језика и књижевности Српске академије наука и уметности
Предлог за избор проф. др Михајла Пантића за дописног члана САНУ**

Одељење језика и књижевности Српске академије наука и уметности изабрало нас је у комисију за писање реферата о проф. др Михајлу Пантићу, који је предложен за дописног члана Српске академије наука и уметности. Сагласно томе, част нам је поднети следећи извештај.

Михајло Пантић рођен је у Београду 10. јуна 1957. године. У родном граду завршио је основну школу, гимназију и Филолошки факултет (Група за југословенске књижевности са општом књижевношћу, 1981). Од 1982. до 1991. године радио је као научни истраживач у београдском Институту за књижевност и уметност. Потом је на Филолошком факултету биран за асистента у настави предмета *Хрватска књижевност* и *Увод у проучавање српске књижевности*. По докторирању постаје доцент, предавач предмета *Историја српске књижевности, Преглед јужнословенских књижевности (српска, бугарска и македонска)/Јужнословенска компаратистика*. Установио је предмет *Креативно писање* на Београдском универзитету (1999). За ванредног професора изабран је 2004. године, а за редовног 2009. На докторским студијама предаје курс *Приповедачке поетике у српској књижевности 19. и 20. века*. Био је сарадник научног пројекта *Књижевнотеоријска мисао 20. века и проблеми проучавања српске књижевности* (руководилац: др Драган Стојановић). Организовао је и водио пројекат *Српска књижевност и језик у јужнословенском контексту*, а потом био сарадник пројекта *Поетика српског реализма* (руководилац: др Душан Иванић). Био је, и сада је, ментор и члан многих комисија при одобрењу, изради и одбрани докторских дисертација из припадајуће научне области на матичном факултету, као и на Факултету политичких наука. (Ментор одбрањених дисертација: Јелена Ангеловски, Данијела Вујисић, Владан Бајчета, Катарина Вешовић, Горан Коруновић, Јелена Журић, Милица Лазовић, Соња Шљивић. Има шест активних, одобрених менсторстава при изради докторских дисертација Јелене Јовановић, Бојане Савовић, Нине Марковић, Јелене Тодоровић, Сање Анђелић и Ане Марије Грбић.)

Магистрирао је 1986. (*Поезија Десимира Благојевића*), а докторирао 1998. године дисертацијом *Српска и хрватска приповетка/новела 1918–1930*. Прве прозне и критичке радове објавио је 1981. године, да би у потоњим годинама у књижевним и научним часописима, зборницима и годишњацима, новинама и недељницима, публиковао око 2000 прилога (студије, есеји, чланци, дневне критике, приповедна проза). Аутор је преко педесет књига различитих жанрова (приче, студије, есеји, критике, дневници, путописи, антологије). Учествовао је на многим домаћим и страним скуповима и симпозијумима и држао предавања по позиву на универзитетима у Прагу, Брну, Берлину, Килу, Лајпцигу, Познању, Москви, Бечу, Грацу, Софији, Пловдиву, Благоевграду, Кракову, Варшави, Тјумену, Скопљу, Тузли и другим. (Студијски боравци у Канади, Великој Британији, Чешкој, Италији, Немачкој, Аустрији, Пољској, Бугарској, Русији, Украјини, Македонији, Словенији итд.) Био је управник Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, члан Управног одбора Матице

српске, председник Управног одбора Културног центра Београда, први председник Комисије за доделу посебних признања уметницима Републике Србије, председник Управног одбора Народне библиотеке Србије, председник жирија *Змајеве награде*, председник Фонда *Тодор Манојловић*, члан Управног одбора Фонда *Борислав Пекић*... Члан је Српског књижевног друштва (један од десет оснивача) и Српског ПЕН-а (уредник издавачке делатности). Био је председник скупштине СКД и потпредседник Српског ПЕН-а. Осим предавачко-научним, бави се и књижевним, критичким, приређивачким, уредничким и сценаристичким радом. До сада је објавио једанаест прозних књига, за које је добио више награда. Причама је заступљен у многим антологијама у земљи и у иностранству. Радови Михајла Пантића превођени су на двадесет језика. Уређивао је *Књижевну реч*, *Књижевне новине*, *Свети Дунав*, *Александрију*, *Књижевни гласник*, *Сарајевске свеске*, *Летопис Матице српске*, *Славјанске дијалоге* (Бугарска) и био главни уредник часописа Друштва за српски језик *Свет речи*. Актуелни је члан редакције часописа *Literary links* Матице Српске. Низ година уређивао је библиотеку „Албатрос” коју су 1921. покренули Тодор Манојловић и Станислав Винавер. Био је главни уредник едиције „Прва књига” Матице српске, а уређивао је и едицију „Пан” издавачке куће „Откровење”. Актуелни је главни уредник едиције „Врхови” Библиотеке града Београда. Актуелни је главни уредник Књижевне општине Вршац. Приредио је за штампу и написао предговоре или поговоре за двестотинак књига, зборника и тематских бројева часописа. Био је члан жирија за доделу најпрестижнијих српских књижевних награда (*Нинова награда*, *Андрићева награда*, *Змајева награда*, *Награда Стефан Митров Љубиша*, *Награда Исидора Секулић*, *Награда Милан Богдановић*, *Награда Ђорђе Јовановић*, *Награда Фонда Тодор Манојловић*, *Награда града Београда*, *Награда Бранко Миљковић*, *Награда Владислав Петковић Дис* (сада је председник жирија), *Европска награда за књижевност*, *Награда Љубомир Ненадовић* и друге). Био је стални књижевни критичар *Политике*, *Борбе*, *Наше борбе*, *Данаса*, *НИН-а*, *Времена*, Радио-телевизије Србије, а данас је сарадник многих, не само књижевних листова и часописа у Србији и иностранству.

Награде и признања: *Бранкова награда* (1981); *Седам секретара СКОЈ-а* (1985); *Награда Милан Богдановић* (1985); *Награда ИП „Октоих”* (1993); *Награда Станислав Винавер* (1994); *Награда Григорије Божовић* (1994); *Награда листа Борба за књигу године* (1995); *Награда Иво Андрић* – за есеј (1995); *Награда Ђорђе Јовановић* (1999); *Награда Бранко Ћопић* (2000); *Микина чаша* – Ниш (2000); *Награда Карољ Сирмаи* (2003); *Андрићева награда* (2004); *Награда Даница Марковић* (2004); *Златни Хит либер* (2004); *Ratomda serbica* (2006); *Мајсторско писмо* – Врање (2008); *Награда града Београда* (2008); *Орден Тирила и Методија* – Бугарска (2009); *Награда Мома Димић* (2010); *ЈУГРА* – Русија (2012); *Награда Веселин Лучић* – Универзитет у Београду (2012), *Вељкова голубица* – Сомбор (2014), *Кочићево перо* (2015), *Награда Александар Арнаутовић* (2016). Отворио је свечаном беседом *Вуков сабор* у Тршићу (2002).

Почасни је грађанин Новог Београда (2013).

Основно подручје научног и књижевнокритичког интересовања Михајла Пантића је српска књижевност од 19. до 21. века, укључујући и компаративне

релације унутар јужнословенског књижевнокултурног круга. Током готово четири пуне деценије деловања у српској књижевности Пантић се својим креативним и акрибичним радом остварио у три различита, али узајамно допуњујућа стваралачка вида: академском – књижевноисторијском, критичарском – антологичарском и приповедачком. У сваком од њих дао је резултате чије су вредности благовремено уочене, критички анализирани и афирмативно коментарисани. Поједине Пантићеве студије (*Модернистичко приповедање, Основи српског приповедања, Киш, Александријски синдром 1-4, Неизгубљено време*), антологије (*Шум Вавилона, Мала кутија, The Man Who Ate Death, Антологија српске приповетке 1-3*), као и књиге прича (*Новобеоградске приче, Седми дан кошаве, Ако је то љубав, Овога пута о болу*) сматрају се, у многобројним критичким и академским текстовима, и у Србији и у иностранству, репрезентативним за српску књижевност последњих деценија прошлог, и првих година новог столећа.

У студији *Модернистичко приповедање* Михајло Пантић описује и тумачи формативно раздобље српске и хрватске прозе после Првог светског рата које ће у великој мери одредити укупни поетички лик датих књижевности у прошлом веку и уједно их у потпуности саобразити ширим, европским стваралачким струјањима. Ставови из те књиге у међувремену су постали научно обавезујући, често су навођени у новим радовима, и према речима старијих Пантићевих колега, Радована Вучковића и Славка Леовца, утемељују нов поглед на важан период српске књижевне историје. У њему су своју креативну активност започели потоњи модернистички класици, Иво Андрић, Милош Црњански, Растко Петровић и Момчило Настасијевић у српској и Мирослав Крлежа у хрватској књижевности. Они, са једне стране, у делима високих уметничких вредности предочавају дух епохе, проничући у (бе)смисао човекове позиције у модерним временима, а са друге уобличују нови, репрезентативни вид књижевног говора који ће постати и аксиолошка мера и поетички основ каснијих прозних остварења српских приповедача и романсијера. Њима ће се Пантић издашно бавити у серији књига под заједнички насловом *Александријски синдром*. У четири до сада објављене свеске, а судећи по ауторској критичкој активности нема сумње да ће их бити још (пета је у штампи), М- Пантић се бави тумачењем и вредновањем најзначајнијих и мање значајних, али поетички индикативних дела српских прозних писаца после Другог светског рата. Готово да и нема важнијег савременог српског прозаисте о којем Михајло Пантић није писао (Антоније Исаковић, Миодраг Булатовић, Драгослав Михаиловић, Александар Тишма, Павле Угринов, Борислав Пекић, Милорад Павић, Живојин Павловић, Данило Николић, Добрило Ненадић, Светлана Велмар Јанковић, Слободан Селенић, Милован Данојлић, Душан Ковачевић, Мирослав Јосић Вишњић, Давид Албахари... да наведемо оне најзнатније, све до Пантићевих исписника и млађих). Све у свему, у *Александријском синдрому* критички је описан прозни рад више од стотину прозних писаца, што се и по обиму и по квалитету може сматрати изузетним доприносом у пољу данашње методолошке и аналитичке врло развијене и разгранате српске књижевне критике.

Михајло Пантић се у својим критичким радовима показује као поуздан аналитик и непристрасни просудитељ, увек на страни саме књижевности. Његова позиција тумача заснива се, пре и после свега, на идеји образлагања и афирмације вредности, односно уочавања дела која у преобилу савремене књижевне продукције имају изгледе да претрају за будућа времена. „Михајло Пантић нас увјерљиво и зналачки проводи кроз литерарне свјетове бројних српских прозаика који припадају различитим генерацијама и различитим поетичким концептима. (...) И оно што се у књижевним критикама ријетко успијева постићи, а у овом случају јест – да уз особен властити књижевнокритички глас омогућује препознавање посебности било појединог текста било цјелокупних књижевних опуса. И на самом крају: отвара расправу о апорији што ју разумијевање књижевности као ‘александријског синдрома’ начелно има у тренутку кад историја темељито протреса и потреса темеље појединачне и колективне егзистенције” – записао је поводом *Александријског синдрома* Душан Маринковић. Проширени екскурс те начелне ауторске, „александријске” критичке концепције је и *Киш*, Пантићева књига о целокупном стваралачком опусу Данила Киша, први монографски рад о делу тог утицајног писца.

Књижевноисторијска интересовања Михајла Пантића до посебног изражаја дошле су у књигама *Неизгубљено време* и *Основи српског приповедања*. Пишући у књизи књижевноисторијских огледа *Неизгубљено време* о делима Тодора Манојловића, Тина Ујевића, Десимира Благојевића, Душана Васиљева, Милоша Црњанског, Станислава Кракова, Григорија Божовића, Борислава Пекића и, посебно, Иве Андрића, Пантић непрестано оснажује став да без разумевања књижевне и културне прошлости нема оптималног разумевања књижевне и културне савремености. „С тим што се појам прошлости у датом случају не узима као ознака за довршеност и минулост, већ као синоним за трајно живо врело стваралачког искуства, одакле у великој мери црпе и стваралачка имагинација данашњих писаца, укључујући и самог аутора” – каже се, с правом, у уредничкој белешци о књизи (Гојко Тешић). Идеју да књижевност не може без књижевности Михајло Пантић помно је образлагао у многим својим претходним радовима, нарочито у поменутом *Александријском синдрому*, да би у књизи индикативног наслова *Неизгубљено време* додатно, а на трагу кључне идеје из *Модернистичког приповедања*, показао како се конституише модерност и свест о модерности у српској књижевности 20. века.

Књига *Основи српског приповедања* је, за сада, сумарни, уједно и најамбициознији и аналитички најдубљи резултат академске, књижевноисторијске стране Пантићевог рада. Осим што је у целости посвећена расправи о конституисању српског приповедног канона, односно начина на који се у времену, радом појединаца, постепено формирао српски прозни систем, Пантићева студија аналитички образлаже његов ранији подухват првог стваралачког реда, велику *Антологију српске приповетке* у три тома, са опширним предговором и пратећим белешкама. По општој оцени критике реч је о до сада најбољој интегралној антологији те национално репрезентативне књижевне врсте. У њој је заступљено шездесет најзнаменитијих српских приповедача, почев од Вука Караџића до непосредне савремености. Студија *Основи српског приповедања* посвећена је

писцима краја 18. и целог 19. века, а њој је, с разлогом, придодат и предговор *Антологији. Основи српског приповедања* и *Антологија српске приповетке 1–3*, како је већ у критици примећено, чине системску научну целину. У *Основама* „аутор реконструира магистралну путању српског приповедања у ранијим, прецизније речено, зачетним фазама, почев од тренутка објаве протофикционалних остварења српских просветитеља и реформатора Доситеја Обрадовића и Вука Стефановића Караџића, потом посткласицистичког / протомодерног експеримента Јована Стерије Поповића, да би преко оснивача новог српског романа Јакова Игњатовића и темељних приповедача епохе реализма Лазе Лазаревића, Симе Матавуља и Стевана Сремца, стигао до Боре Станковића, у чијем делу се завршава генеза традиционално схваћених облика приповедања и уједно сугестивно најављује епоха модерније схваћене и реализоване уметничке наратије.” Душан Иванић је поводом *Основа српског приповедања* закључио и ово: „Као мало ко међу савременим проучаваоцима српске књижевности, Михајло Пантић на нашу приповедачку традицију гледа из угла тумача српске књижевности двадесетог и двадесет првог вијека. Настала је, да кажемо његовим ријечима, једна врста реверзибилне (елиотовске) корекције: смисао прошлих остварења употпуњује се или мијења новим дјелима, која ‘додају’ старим текстовима нова значења.”

Осим до сада наведених критичко-научних радова, свакако узорних у датом пољу, треба рећи да је Михајло Пантић и непосустали критичар и тумач савремене српске поезије, а такође и хроничар књижевног живота. О томе сведоче књиге сабраних критика о поезији (за сада их је четири: *Нови прилози за савремену српску поезију*, *Свет иза света*, *Други свет иза света*, *Од стиха до стиха*, уз неколико антологија, међу којима се посебно издваја *Шум Вавилона*; коаутор је Васа Павковић), потом дневници читања (пет свезака) и осам мозаичних књига о различитим књижевним темама, компонованих по принципу слагалице („puzzle”). У свима њима Пантић се представља као осведочени повереник књижевне уметности, као њен одани пратилац, поуздан тумач и, не у мањој мери, као инвентиван стваралац.

Академик Предраг Палавестра је у *Историји српске књижевне критике* написао, између осталог, да је Михајло Пантић „један од најприсутнијих српских књижевних критичара краја 20. века”. Прихватање историјског контекста у вредновању нових дела приближило је Пантића послу антологичара и тумача дела традиције, о чему сведочи знатан део његове богате библиографије. Истовремено, Пантић је, према Палавестриним речима, од оних књижевних посленика „двојаке вокације”, научно-критичке и уметничке, односно стваралачке. „Његове приповетке, које је од почетка писао упоредо са критичким радовима, употпуниле су српску градску приповетку и откриле необрађен тематски оквир ‘новобеоградских прича’” – вели Палавестра. Усредсређен превасходно на тумачење српске књижевности и у дијахронији и у синхронији, Михајло Пантић је знатан део свог академског рада посветио компаративном тумачењу јужнословенских књижевних веза. Дао је нов замах снажењу српско-бугарских културних односа, о чему сведочи хрестоматија *Бугарска књижевност*, као и висок Орден „Ћирила и Методија” који му је доделио председник Републике

Бугарске. „После Скерлића, толика и таква критичарска енергија међу Србима је готово незабележена” – закључује академик Палавестра.

У *Историји српске књижевности* Јован Деретић је записао да је „Михајло Пантић најплоднији и најсвестранији савремени критичар, тумач старих и нових, модерних и постмодерних, и, уз то, приповедач, с осећањем за модерне видове урбаног пејсажа”. У књизи *Основа и прича* Марко Недић уочава да је „проза Михајла Пантића модерна у општијем значењу и нова у књижевно-еволутивном”. Готово све његове прозне књиге могле би бити објављене под збирним насловом *Новобеоградске приче*, који је, према Недићу, „с једне стране изведен из *Београдских прича* Симе Матавуља, а с друге из *Нових београдских прича* Милорада Павића”. До сличног увида долази и украјинска слависткиња Оксана Микитенко: „Књижевне алузије испуњавају приче Михајла Пантића, приповедача у потпуности посвећеног представљању живота савременог Београда. Тај град је у Пантићевим књигама описан као ‘збирна именица свих нас’, а њихова изразита специфичност је топос Новог Београда. (...) У полифонијском моделу Пантићевог иронијом прожетог текста, отвореног за најразличитије утицаје и екскурсе”, запажа Микитенко, открива се несумњиво, дубоко познавање како књижевне историје, тако и стваралаштва нашег доба. Продуктивна, креативна свест о књижевном континуитету и непрестаном деловању приноси традиције у непосредној књижевној савремености одликује, дакле, Михајла Пантића и као тумача књижевности и као приповедача.

На крају, али не и на последњем месту, треба напоменути да је Михајло Пантић дугогодишњи спољни сарадник САНУ, учесник на многим њеним скуповима, промоцијама и трибинама, добитник Награде *Бранко Ћопић* и писац низа прилога у академијиним зборницима и другим публикацијама.

Пантићевом књижевном и есејистичко-научном раду посвећени су тематски блокови у часописима *Књижевност*, *Поља*, *Корази* и зборницима *Велкови дани* и *Ваљевска гимназија*. Библиографију књига Михајла Пантића, као и радова о његовој академској, књижевној и критичкој делатности до 2015. године сачинио је Дејан Вукићевић и објавио је у *Зборнику Савремена српска проза 27 – Михајло Пантић*, Трстеник, 2015. Уз текст овог предлога прилажемо као додатак библиографију књига Михајла Пантића, док би израда потпуне ауторове библиографије захтевала посебну, обимну стручну публикацију.

Из свега изложеног природно следи закључак да је проф. др Михајло Пантић, уједно и приповедач и књижевни критичар, по свему заслужио да буде изабран за дописног члана Српске академије наука и уметности, што потписници ових редова недвосмислено и свесрдно препоручују.

академик Нада Милошевић-Торшевић

академик Љубомир Симовић

доп. члан САНУ Зоран Пауновић

У Београду, 21.5. 2021.